

MÉTHODES DE STOCKAGE DU CARBONE ANALYSE ET CARTE EN LIGNE

INVENTAIRE

Le projet Road4Schemes a permis de dresser un inventaire de 160 programmes européens de stockage du carbone.

PRÉCIS...

Certains des programmes identifiés se concentrent exclusivement sur la séquestration du carbone...

...OU PLUS LARGES

...d'autres schémas soutiennent un plus grand nombre de services écosystémiques.

OUTIL PRINCIPAL

Carte interactive des programmes de stockage de carbone par pays.

AUTEUR

Martin Hvarregaard Thorsøe (2024)
DOI : 10.5281/zenodo.14900840

MÉTHODES DE GESTION

Statut %

Mesures %

Certification %

Type de certification %

Services écosystémiques %

Champ d'application %

Modalités de paiement %

Modèle de paiement %

Le renforcement de la séquestration du carbone dans les sols agricoles est essentiel pour atténuer le changement climatique, mais de nombreuses pratiques agricoles liées au carbone sont appliquées dans toute l'Europe. Les possibilités qu'elles présentent et les obstacles qu'elles rencontrent pour la conception de programmes de stockage de carbone efficaces favorisant également des services écosystémiques supplémentaires ont été exploités.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

ROAD4SCHEMES PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

L'objectif est d'évaluer les forces, les faiblesses et les différentes perceptions des stratégies et programmes actuels de fixation du carbone.

L'objectif global de Road4Schemes est d'améliorer les bases pour promouvoir le stockage du carbone dans les sols dans toute l'Europe.

COORDINATEUR DU PROJET :

Martin Hvarregaard Thorsøe, Aarhus University
(martinh.thorsoe@au.dk)

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser l'adoption de pratiques de gestion des sols durables et favorables sur le plan climatique.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols.

LUMIÈRE SUR :
ROAD4SCHEMES,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

